

HOZIRGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA OLIY O'QUV YURLARI TALABALARI HAYOT TARZINING GIGIENIK ASPEKTLARI

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

HYGIENIC ASPECTS OF THE LIFESTYLE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

Shayxova Guli, Tursunova Nigora, Saidova Gulbaxor, Davlatboyeva Sabohat
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Аннотасија. *Hozirgi taraqqiyot bosqichida oliy o'quv yurtlari talabalari sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun albatta rasional ovqatlanishga ahamiyat berishlari kerak. Talabalarning yoshiga, jinsiga, ish faoliyati va salomatlik holatiga mos ravishda ovqatlanish tartibi tahsil olish, mehnat qilish qobiliyati va salomatlik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.*

Ushbu maqolada talabalarning hayot tarzining bir qismi, ya'ni ovqatlanish statusi o'rganilib, organizmi qanday elementlarga muhtojligi to'liq yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *salomatlik, rasional ovqatlanish, kun tartibi, balansli ovqatlanish.*

Аннотация. *На современном этапе развития студентам университетов необходимо уделять внимание рациональному питанию для формирования здорового образа жизни. Правильно подобранное питание, соответствующее возрасту, полу, роду деятельности и состоянию здоровья студентов, оказывает положительное влияние на их успеваемость, работоспособность и состояние здоровья.*

В данной статье рассматривается часть образа жизни студентов, а именно их пищевой статус, и подробно объясняется, какие элементы необходимы организму.

Ключевые слова: *здоровье, рациональное питание, режим дня, сбалансированное питание.*

Abstract. *At the current stage of development, university students need to pay attention to rational nutrition to develop a healthy lifestyle. Properly selected nutrition, appropriate to the age, gender, occupation and health of students, has a positive impact on their academic performance, productivity and health.*

This article looks at part of the students' lifestyle, namely their nutritional status, and explains in detail what elements the body needs.

Key words: *health, rational nutrition, daily routine, balanced diet.*

Mavzuning dolzarbligi. Aholining barcha qatlamlarining salomatligi – muhim ichki omillar majmui va tashqi taassurotlar ostida o'sish va rivojlanish davrida shaklla-nadi. Aholining o'sib va har tomonlama kamol topishida, rivojlanishida atrof - muhit omillari bilan bir qatorda, sifatli ovqatlanish tartibi ham katta ahamiyatga ega. Yoshiga, jinsiga, ish faoliyati va salomatlik holatiga mos ravishda ovqatlanish tartibi nafaqat yoshlarga, balki katta yoshdagilarning ham ishlash qobiliyati va salomatlik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda olimlarimiz tomonidan maktabgacha tarbiya yoshidagi va maktab yoshidagi bolalar va o'smirlar ovqatlanish tartibi bo'yicha qator tadqiqot ishlari olib borilgan, biroq talabalar ovqatlanish tartibi bo'yicha Hamdo'stlik davlatlarida bir necha olimlar tomonidan izlanishlar o'tkazilgan bo'lsada, hozirgi taraqqiyot davrida Respublikamizda o'rganilishi lozim bo'lgan dolzarb muammo hisoblanadi.

Yoshlarni ruhiy va jismoniy sog'ligini mustahkamlash – davlatning kelajagini o'ylash demakdir. Barkamol avlodgina mehnat unumdorligini oshishiga, xalq farovonligi yo'lida jo'shqin faoliyat bilan hissa qo'sha oladi. Bugungi kunda oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim jarayoni shakli, usullari, tezligi, yangi pedagogik usullarning joriy qilinishi va ish usullarining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Axborotlar ko'laminig ko'pligi, talabning kuchliligi, vaqtning yetishmasligi, doimiy ulgura olmaslik ruhiy tushkunlikka sabab bo'ladi va talabning sog'lig'iga ta'sir etib, ovqatlanish tartibi buzilishiga olib keladi. Bu esa talaba sog'lig'i, kun tartibi, ovqatlanish sifatiga jiddiy e'tiborni talab etadi.

Inson salomatlik holatini shakllantirish usullarining asosiylaridan biri uning ovqatlanishi, organizm ehtiyojlarini mutloq to'ldirishdir. Aholini ovqatlanish sohasidagi muammolari ijtimoiy-gigienik muammolar turiga kirsada, bir tomondan ovqatlanishning turi va sifati ijtimoiy-iqtisodiy sharoitga bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan esa inson salomatligini va ishga layoqatliligini, ya'ni mamlakatning ishlab chiqarish imkoniyatlarini belgilaydi.

Davlatning ovqatlanish sohasidagi asosiy vazifalaridan biri bu – bolalar va o'smirlarning o'sish va rivojlanishi, aholining turli qatlamlarining ishlashi va me'yoriy faoliyati uchun ovqatni yetarli miqdor va sifat jihatdan ta'minlab berishdir.

Mamlakatimizning istiqbol yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq, ma'na-viyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy qadriyatlarimizni mus-tahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andoza-lari va ko'nikmalari darajasiga chiqarish maqsadiga katta ahamiyat berilmoqda. Respublikamizda yoshlarga ta'lim berishning huquqiy asoslarini shakllantirish, tarbiyalash va kasbga tayyorlash maqsadida qator qonun va dasturlar ishlab chiqilgan. Ularning eng asosiylari «Ta'lim to'g'risidagi qonun», «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», «Onalar va bolalar yili», «Sog'lom avlod yili», «Sihat va salomatlik yili», «Ijtimoiy himoya yili», «Salomatlik yili», «Yoshlar yili», «Barkamol avlod yili» dasturlaridir. Bu borada ham Respublikamizda bajarilishi lozim bo'lgan ishlar yetarlidir. Ushbu vazifalar davriy ravishda bosqichma-bosqich bajarilib kelin-moqda. Oqilona tarzda tashkillashtirilgan kun tartibi aholi, bolalar va o'smirlar jamoasi orasida sog'lom muhitni yaratish va ta'minlashning asosiy manbaalaridan biridir.

Sog'liq – bu odamning mehnatga layoqatligini va o'ziga xos ravishda rivojlanishini belgilab beruvchi, birlamchi va eng muhim ehtiyojlaridan biridir. U inson kelajagini belgilashga atrof-muhitni va o'zini anglashga muhim zamin yaratadi. Oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim jarayoni, o'sib kelayotgan avlodga faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki ularni sog'lomlashtirishga ham yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Talabalar aholidan ishlashi, yashashi va turmush tarzi alohidaligi bilan ajralib turuvchi, jamiyatning ma'lum yoshdagi birlashgan ijtimoiy guruhi hisoblanadi.

JSSST ma'lumotiga ko'ra, 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlar guruhi yer yuzi aholisining 30%idan ko'prog'ini tashkil qiladi. Talaba yoshlar o'zining faoliyati davomida turmush tarzining o'ziga xosligi va alohidaligi, o'ziga xos dasturi, fe'l-atvor andozasiga ega, ularni aholining o'ziga xos guruhi sifatida qabul qilish mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: Hozirgi taraqqiyot bosqichida oliy o'quv yurtlari talabalar hayot tarzining gigienik aspektlari - alimantar statusini o'rganish orqali ularning ovqatlanishini to'g'ri yoki noto'g'ri tashkil etilganini ilmiy asoslash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot ma'lumotlari mahalliy va xalqaro ilmiy nashrlardan olingan ma'lumotlarni, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalari, sanitariya-gigiyena standartlarini va rasmiy statistik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. ИЖТИМОЙ-ГИГИЕНИК, ТИББИЁТ СТАТИСТИКАСИ, ИНСТРУМЕНТАЛ ВА ХРОНОМЕТРАЖ УСУЛЛАРИДАН ФЙДАЛАНИЛАДИ.

Natijalar va muhokama Hozirgi vaqtda zamonaviy talaba yoshlarning salomatlik holati salbiy tendensiyalar bilan tavsiflanadi, nafaqat yuqori kurs talabalarida, balki birinchi kurs talabalarida ham abituriyentlarga nisbatan funksional og'ishlar va surunkali kasalliklarning ko'payishi kuzatilmoqda. Bu esa turli omillarga, ya'ni kunning yangi rejimiga moslashish, kattalarning doimiy va tizimli nazoratining yo'qligi, o'z vaqtini mustaqil ravishda taqsimlay olmaslik, o'quv yuklamasining yuqoriligiga bog'liq. oliy ta'lim muassasasida o'qitish tizimi juda o'ziga xos bo'lib, yuqorida sanab o'tilgan omillarning ta'siridan tashqari, talabalar nafaqat ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda, balki darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham ko'proq vaqtni ta'lim muassasasi

hududida o'tkazishga majbur bo'ladilar, bu ularning ishlash va moslashuvchan qobiliyatiga hamda sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi aholisining yoshiga, jinsiga va kasbiy faoliyati guruhlari uchun sog'lom ovqatlanishni ta'minlashga qaratilgan o'rtacha kunlik rasional ovqatlanish normativlariga asosan talaba yoshlar bir kecha-kunduzlik quvvat sarfi 1800 - 2450 kkal ni tashkil qilishi kerak.

Rasional ovqatlanishning asosi bo'lib, kunlik iste'mol (qabul) qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri tashkillashtirish hisoblanadi. U yosh, jismoniy faollik va kasb xususiyatlarini hisobga olgan holda mahsulotlarning kimyoviy tarkibi va termik ishlov berilishini muvozanatlashni anglatadi. Bunda asosiy e'tibor energiya qiymati va zarur ozuqa moddalarining (oqsil, yog', uglevod) me'yorida bo'lishiga qaratiladi.

Hayot sifati va inson salomatligiga qo'yiladigan talablar tabiiy va biologik toza oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish bilan uzviy bog'liqdir. Tabiiy, ekologik toza ingredientlardan tayyorlangan oziq-ovqatlar intensiv dehqonchilik usullari yoki kimyoviy sintez yordamida ishlab chiqarilgan oziq-ovqatlarga qaraganda afzalroq va sog'lomroqdir.

Tabiiy oziq-ovqatlar sog'lom turmush tarzining bir qismi sifatida muvozanatli ovqatlanishni o'rnatish va saqlashda asosiy rol o'ynaydi. Kelajakda yuqori sifatli, xavfsiz va arzon oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish tamoyillari va usullarini strategik o'zgartirish faqat tabiiy muhitning ekologik toza resurslaridan samarali foydalanishga asoslangan qishloq xo'jaligini moslashuvchan boshqarish sohasida amalga oshirilishi mumkin. Insonning ovqatlanishi oqilona, muvozanatli bo'lishi kerak, ya'ni mehnat sharoitlari, hududning iqlimiy xususiyatlari, yoshi, tana vazni, jinsi va inson salomatligi holatini hisobga olgan holda tananing fiziologik ehtiyojlarini qondirishi kerak.

Balansli ovqatlanishning quyidagi tamoyillari mavjud:

1 tamoyil. Oziq-ovqatning energiya qiymatining tananing energiya sarfiga qat'iy muvofiqi. Inson oziq-ovqatdan ma'lum vaqt ichida (kun) qancha energiya sarf qilsa, shuncha energiya olishi kerak. Bunday holda, yosh, jins va iqlim sharoitiga qarab metabolik jarayonlarning intensivligining o'zgarishini hisobga olish kerak, chunki yoshlik davrida metabolik jarayonlar 15% past bo'ladi. Sovuq iqlim zonalarida odamlarning energiyaga bo'lgan ehtiyoji 10-15% ga yuqori bo'ladi.

2 tamoyil. Balanslangan ovqatlanishning individual ozuqaviy moddalari (oqsillar, yog'lar, uglevodlar, minerallar, vitaminlar va boshqa biologik faol komponentlar) qat'iy belgilangan nisbatda bo'lishi kerak.

3 tamoyil. Ratsionga rioya qilish muvozanatli ovqatlanishning muhim ko'rsatkichidir. Fiziologik jihatdan kun davomida oziq-ovqatning vaqt, kaloriya tarkibi va hajmi, ya'ni ovqatlanish vaqtlari va ular orasidagi intervallar bo'yicha taqsimlanishi. Ovqatni xuddi shu soatlarda istemol qilish kerak. Insonning ovqatlanish sharoiti va kayfiyati katta ahamiyatga ega. Ovqatlanish vaqtini kuzatgan holda, odam ovqat hazm qilish va oziq-ovqatning yaxshiroq so'rilishiga hissa qo'shadigan oshqozon shirasini ishlab chiqarish refleksini rivojlantiradi. Kun davomida oziq-ovqatning hajmi va energiya qiymati bo'yicha to'g'ri taqsimlanishi ovqat hazm qilish tizimiga teng yuk hosil qiladi va tanani zarur energiya bilan ta'minlaydi.

Xulosa: Hozirgi taraqqiyot bosqichida oliy o'quv yurtlari talabalarining ovqatlanishida mahsulotlarning energiya qiymati va energiya iste'moli, oqsil, yog' iste'molining etishmasligi darajasi va vitaminlar, minerallar va oziq-ovqatning biologik faol komponentlarini yetarli darajada iste'mol qilmaslik o'rtasida tafovut aniqlandi. Muammo bir qator vitaminlar va mikroelementlarning, xususan, C vitamini, temir, kaltsiy, yod va xromning yetishmasligidir.

Ratsionda hayvon oqsillari, vitaminlar, minerallar va mikroelementlarning yetishmasligi immunitetning, intellektual qobiliyatlarning pasayishiga, osteoporozning rivojlanishiga, qalqonsimon bezning patologiyasiga, anemiyaning rivojlanishiga, tish patologiyasi va boshqalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ovqatlanish gigienasi", G.Shayxova, darslik, Toshkent, 2022 yil.
2. "Rasionalnoe i zdorovoe pitanie fiziologicheskie i prakticheskie aspekti", V.Milkamanovich, statya, Medisinskie znaniya, 2022 g.

3. Shaidullayeva, S. B., Mirzakulova, G. S., Tukhtamishova, G. K. (2023). Classification of food additives and baking improvers.